

3. CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS EJIDALES: UNA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS AGRARIAS

*María Eugenia Jerez Velasco

Resumen

El presente artículo aborda el tema de la enajenación de derechos ejidales y su importancia en el ámbito agrario. El objetivo principal es analizar los requisitos y formalidades establecidos por las normas agrarias para realizar una transferencia legal y válida de derechos sobre tierras ejidales. La metodología se realizó bajo un enfoque cualitativo, diseño de investigación no experimental, de estudio descriptivo. Se basó en una revisión de las normas agrarias aplicables y la jurisprudencia relacionada con la enajenación de derechos ejidales. Además, se estudiaron las implicaciones y consecuencias de no cumplir con los requisitos y formalidades establecidos, incluyendo la nulidad de la transferencia.

Sumario. Introducción; I. Ejido; II. Tierras ejidales después de la reforma constitucional de 1992; III. Enajenación de derechos sobre tierras parceladas y/o tierras de uso común; IV. Efectos jurídicos de las enajenaciones de los derechos ejidales y la falta de notificación del derecho de tanto;
Conclusiones; Referencias

Palabras clave: Ejido, derechos ejidales, enajenación, ejidatario, nulidad.

Introducción

La enajenación de derechos ejidales es un tema de gran relevancia en el ámbito agrario, ya que implica la transferencia de derechos sobre las tierras ejidales a un tercero. Dada su importancia es fundamental conocer los requisitos y formalidades que deben ser cumplidos

*Doctora en Derecho. Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.

en la enajenación de derechos ejidales, así como las normas agrarias que regulan este proceso, a fin de prevenir conflictos legales y garantizar la legalidad y validez de la transferencia.

En este contexto, el presente artículo abordará los requisitos y formalidades en la enajenación de derechos ejidales a la luz de las normas agrarias, profundizando en los aspectos legales y prácticos que deben ser considerados en este proceso. Se analizarán los principales requisitos establecidos por las normas agrarias, así como los procedimientos y documentos necesarios para formalizar la transferencia de derechos ejidales. Asimismo, se discutirán las implicaciones y consecuencias de no cumplir con los requisitos y formalidades establecidos en las normas agrarias en la enajenación de derechos ejidales.

I. Ejido

Actualmente, la propiedad ejidal se encuentra reconocida en el artículo 27 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), y regulada por la Ley Agraria. Estos núcleos de población fueron creados por resolución presidencial dotatorias, otorgando a sus titulares derechos más no la propiedad alejándose así de la concepción romanista de propiedad privada. (Gallardo, 2006)

Doctrinalmente, el ejido presenta dos connotaciones. La primera como “núcleo de población o persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propio” y la segunda como “tierras sujetas a un régimen especial de propiedad social en la tenencia de la tierra.” (P.A. 2014, p.153)

Desde el punto de vista constitucional, al ejido se le reconoce personalidad jurídica y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto las tierras para el asentamiento humano como las actividades productivas. Respetando en todo momento la voluntad de los ejidatarios “para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulando el ejercicio de sus derechos sobre su parcela” (CPEUM, 2021, artículo 27 fracción VII), así como la transmisión de sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población.

II. Tierras ejidales después de la reforma constitucional de 1992

El patrimonio de un ejido se encuentra integrado por las tierras, aguas y bosques que le fueron dotadas o que han sido incorporados a este de acuerdo con la Ley Agraria.

La Ley Agraria establecen que las tierras ejidales se dividen en tres categorías según su uso: tierras para el asentamiento humano, tierras de uso común y tierras parceladas. Las tierras para el asentamiento humano son aquellas que se destinan para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, incluyendo la zona de urbanización, el fundo legal, áreas para el crecimiento de centros de población y las parcelas con destino específico como la parcela escolar, la unidad agrícola industrial de la mujer y la unidad productiva para el desarrollo de la juventud. Estas tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables, excepto los solares otorgados gratuitamente por la Asamblea a los ejidatarios, mismos que se encuentran ubicados en la zona de urbanización y son de propiedad plena de sus titulares. (Ley Agraria, 2022, artículos 63 al 69)

En cuanto a las tierras ejidales de uso común de conformidad, son fundamentales para la vida en comunidad del ejido y son inalienable, imprescriptible e inembargable, salvo lo dispuesto en el artículo 46 y 75 del ordenamiento jurídico. El usufructo de las tierras de uso común pueden otorgarse para obtener crédito y, en algunos casos, el núcleo de población ejidal puede transmitir el dominio de estas a sociedades mercantiles o civiles por manifiesta utilidad, siempre y cuando se elaboré un proyecto de desarrollo y de escritura social que se someterá a la opinión de la Procuraduría Agraria(PA), “la que habrá de analizar y pronunciarse sobre la certeza de la realización de la inversión proyectada, el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales y la equidad en los términos y condiciones que se propongan.”(Ley Agraria, 2022, artículos. 73-75)

Por último, las tierras parceladas, el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas pertenece al ejidatario, el cual puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la Asamblea ejidal.

III. Enajenación de derechos sobre tierras parceladas y/o tierras de uso común

Las enajenaciones de derechos agrarios no proceden en ejidos que no han sido regularizados conforme al artículo 56 de la Ley Agraria, debido a que no pueden inscribirse ante el Registro Agrario Nacional. Esto se debe a que los ejidatarios cuentan con un certificado de derechos agrarios expedido antes de la reforma agraria de 1992, donde los derechos parcelarios y de uso común no se encuentran determinados, porque hay incertidumbre legal respecto de que derechos tienen reconocidos al interior del ejido.

En cambio, con la reforma al artículo 27 constitucional de 1992, surgieron varios cambios en materia agraria: el fin de reparto agrario; la privatización del ejido; la implementación de la impartición y procuración de justicia; entre otros. (Mackinlay, 1993) Respecto a las tierras ejidales, se publicó el reglamento de la Ley Agraria en materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, cuyo objetivo principal era dar seguridad y certeza jurídica a la tenencia de la tierra ejidal, a partir de la entrega de certificados parcelarios y/o certificados de derechos de uso común en favor de los sujetos agrarios, respecto de los núcleos agrarios regularizados.

A partir de esta reforma agraria, permitió que las tierras de uso común y las tierras parceladas sean objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el ejido, o por los ejidatarios en lo particular. Dentro de los actos jurídicos que se pueden celebrar de acuerdo a la Ley Agraria se encuentran los siguientes: contratos de garantía (art. 46); cesión de derechos (art. 60); aprovechamiento por terceros (art. 7); de enajenación (art. 80); Adopción de dominio pleno (arts. 83, 84 y 86); constitución de sociedades civiles y mercantiles, entre otros.

Con relación a la enajenación de las parcelas que se encuentran regularizadas y asignadas de manera individual a cada ejidatario, solo pueden ser transmitidas a otro ejidatario o vecindado perteneciente al mismo núcleo de población. Es importante tener presente el principio de indivisibilidad de la parcela. De acuerdo con la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2005) este principio subsiste en el derecho positivo agrario al considerar la parcela como la extensión mínima de tierra para asegurar la subsistencia del ejidatario y su familia, por lo que en el momento en que el ejidatario decida enajenar sus

derechos parcelarios, debe ser la totalidad de la misma cuya superficie se encuentra individualizada en el certificado parcelario respectivo.

Además de lo anterior, el artículo 80 de la Ley Agraria establece que para la validez de la enajenación se requiere lo siguiente:

1. *La ratificación por escrito de las partes con la presencia de dos testigos y un fedatario público.*
2. *La comunicación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y a los hijos del enajenante, en ese orden, quienes tienen derecho al tanto y deben ejercerlo dentro de los 30 días naturales a partir de la notificación. Si renuncian al derecho, debe ser por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional.*
3. *Notificar por escrito al comisariado ejidal.*
4. *Una vez realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional inscribirá la transacción y expedirá nuevos certificados parcelarios mientras se cancelan los anteriores. Además, el comisariado ejidal debe registrar la transacción en el libro correspondiente.*

De conformidad con la Ley Agraria, la manifestación de la voluntad debe constar por escrito ante la presencia de dos testigos y que esta sea ratificada ante fedatario público.¹ “En presencia de los mismos al acto de ratificación la o el Notario deberá cerciorarse de la existencia e identidad de los testigos mediante la comparecencia de los mismos al acto de ratificación.”(Tribunales Agrarios, 2022, p. 42)

En las enajenaciones a título gratuito, la notificación del derecho de tanto no procede, al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2015) señalan con la Jurisprudencia 2a./J. 150/2015 (10a.) con número de registro 2010509 que “no existe

¹ En materia agraria se entiende por fedatario público quien por Ministerio de Ley tiene la facultad para dar fe de los actos jurídicos que se celebren ante su presencia. En forma enunciativa, más no limitativa, se mencionan a los notarios públicos, secretarios de ayuntamiento, síndicos municipales, jueces menores, etc

impedimento jurídico para el caso en que el ejidatario decide transmitir sus derechos parcelarios a través de una enajenación o cesión, a favor de su cónyuge, concubina o concubinario, o alguno de sus hijos y no tiene que esperar la manifestación de otro que pretenda ejercer el derecho del tanto.”(SCJN, 2015, párr.1) Por lo que no le es aplicable lo dispuesto en el artículo 80, inciso b), debido a que ese precepto es exigible cuando la enajenación se realiza a otros ejidatarios o vecindados del mismo núcleo de población.

Ahora bien, en el caso de las enajenaciones onerosas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2012) señalan con la Jurisprudencia 2a./J. 154/2012 (10a.) con número de registro 2002526 establece que:

debe conceder el derecho del tanto a su cónyuge e hijos, so pena de nulidad para el caso en que no se respete dicha prerrogativa, así como la relativa a que, tratándose de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, los familiares del enajenante, las personas que hayan trabajado aquéllas por más de un año, los ejidatarios, los vecindados y el núcleo de población ejidal, en ese orden, gozarán de ese derecho, el cual deberán ejercer dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho, y que si no se hiciera la notificación, la venta podrá anularse; sin embargo, ni de esos numerales ni de alguna otra disposición que rige en la materia, se advierte que el legislador haya considerado otro aspecto que afecte el ejercicio de la acción de nulidad cuando no se observe ese derecho de preferencia.(SCJN, 2013, párr.1)

Por lo tanto, en las enajenaciones onerosas, el ejidatario debe realizar la notificación por escrito del derecho del tanto a sus familiares, los cuales deberán ejercer este derecho dentro de un término de 30 días naturales. Puede en todo caso, levantarse constancia de renuncia expresa al derecho de tanto, firmada ante dos testigos.

Una vez firmado el contrato, se debe dar aviso al Comisariado ejidal, de la enajenación realizada. Asimismo, se deberá inscribir el acto ante el Registro Agrario Nacional. Los mismos requisitos proceden en el caso de la enajenación que realicen los co-derechosos del porcentaje de sus derechos parcelarios. (RAN, 2008)

Con relación a las tierras de uso común los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2009), en la tesis aislada I.4o.A.1 A (11a.)de la undécima

época, con registro digital 2023289 que los derechos sobre las tierras de uso común pueden transmitirse mediante un convenio de cesión entre ejidatarios y avecindados:

el objeto de ese acuerdo de voluntades no es la propiedad de las tierras de uso común, sino únicamente la transmisión de su uso, aprovechamiento o explotación, en conjunto con quienes tengan reconocido ese mismo derecho.” Además, si bien es cierto que el artículo 74 de la Ley Agraria prevé que la propiedad de las tierras de uso común es inalienable, imprescriptible e inembargable, también lo es que el diverso precepto 60, en relación con el 20, fracción I, de la ley citada, permite la cesión de derechos sobre aquéllas, no así la disposición absoluta del bien que conlleva el derecho de propiedad de esas tierras, pues éste sólo le compete al ejido. (SCJN, 2021, párr.)

Al respecto, el artículo 60 de la Ley Agraria establece la cesión de los derechos sobre tierras de uso común por un ejidatario, implica sus derechos al aprovechamiento o beneficio proporcional sobre las tierras correspondientes. Dicha enajenación debe inscribirse en el Registro Agrario Nacional.

IV. Efectos jurídicos de las enajenaciones de los derechos ejidales y la falta de notificación del derecho de tanto

Es importante aclarar que la sola transmisión de tierras parceladas o tierras de uso común no implica la transmisión de la calidad de ejidatario, ya que esta sólo es posible por: reconocimiento de la Asamblea ejidal (artículo 23, frac. II de la Ley Agraria); por resolución judicial (artículo 16, frac. III, Ley Agraria); y por transmisión de derechos por causa de muerte (artículo 17 Ley Agraria).

Ahora bien, la falta de notificación del derecho de tanto trae como consecuencia la nulidad de la enajenación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2013) señalan con la Jurisprudencia 2a./J. 154/2012 (10a.) con número de registro 2002526 que “De ahí que para legitimar el ejercicio de la acción de nulidad por quebranto a esa prerrogativa preferencial, basta con que el interesado acredite la calidad con la que comparece a ejercitar el correspondiente derecho y lo haga dentro del plazo legal, sin que sea necesario acreditar que tiene el interés de adquirir el bien enajenado, porque no lo exige la citada ley.”

Conclusiones

En conclusión, la enajenación de derechos agrarios sobre tierras parceladas y de uso común está regulada por la Ley Agraria, la cual establece los procedimientos y requisitos que deben seguirse para realizar dicha enajenación. Es importante destacar que las enajenaciones de derechos agrarios no proceden en ejidos que no han sido regularizados, y que la enajenación de parcelas solo puede ser transmitida a otro ejidatario o avecindado perteneciente al mismo núcleo de población. Además, es necesario seguir ciertos pasos, como la manifestación de conformidad por escrito ante dos testigos, la notificación a la familia del enajenante, la ratificación ante fedatario público, entre otros, para que la enajenación sea válida. En resumen, la Ley Agraria busca dar seguridad y certeza jurídica a la tenencia de la tierra ejidal y regular la enajenación de derechos agrarios sobre tierras parceladas y de uso común.

Referencias

- Agraria, P. P. (2014). *Glosario de términos jurídicos de la Procuraduría Agraria*. México: Dirección General de Estudios y Publicaciones Procuraduría Agraria. Obtenido de http://www.inmuviso.gob.mx/images/LEY_AGRARIA_Y_GLOSARIO_DE_TERMINOS_JURIDICOS.pdf
- Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (18 de noviembre de 2022). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (8 de marzo de 2022). Ley Agraria vigente en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAgra.pdf>
- FAO. (2003). *Estudios sobre la Tenencia de la Tierra. 3.Tenencia de la tierra y desarrollo rural*. ROMA: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Obtenido de <https://www.fao.org/3/y4307s/y4307s.pdf>
- Gallardo, R. (2006). *Derecho Agrario Contemporáneo. Hacia una nueva ruralidad en México*. México: Porrúa.
- Mackinlay, H. (1993). Las reformas de 1992 a la legislación agraria. El fin de la Reforma Agraria mexicana y la privatización del ejido. *Polis 93. Anuario de Sociología*, 99-

126. Obtenido de <https://polismexico.izt.uam.mx/index.php/rp/issue/view/27/showToc>
- RAN. (01 de octubre de 2008). *Circular DJ/RAN/I-15 , Adopción del dominio pleno.* Obtenido de <http://www.ran.gob.mx/ran/dgaj/Normateca/Documentos/Circulares/Actualizadas/DJ-RAN-I-15.pdf>
- RAN. (22 de mayo de 2008). *Circular DJ/RAN/III-2.* Obtenido de <http://www.ran.gob.mx/ran/dgaj/Normateca/Documentos/Circulares/Actualizadas/CAPITULO%20III/DJ-RAN-III-2.pdf>
- RAN. (mayo de 2008). *Circular: DJ/RAN/III-2 .* Obtenido de <http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/normativa-interna/circulares/Circulares/III.-Derechos-Individuales/>
- SCJN. (enero de 2013). *ENAJENACIÓN DE PARCELAS. LEGITIMACIÓN PARA EJERCER LA ACCIÓN DE NULIDAD POR VIOLACIÓN AL DERECHO DEL TANTO.* Obtenido de <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2002526>
- SCJN. (noviembre de 2015). *DERECHO DEL TANTO EN MATERIA AGRARIA. NO ES EXIGIBLE CUANDO LA ENAJENACIÓN O CESIÓN DE DERECHOS PARCELARIOS SE REALIZA AL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO, O BIEN, A ALGUNO DE LOS HIJOS DEL EJIDATARIO TITULAR.* Obtenido de <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2010509>
- SCJN. (JUNIO de 2021). *ENAJENACIÓN DE PARCELAS. LEGITIMACIÓN PARA EJERCER LA ACCIÓN DE NULIDAD POR VIOLACIÓN AL DERECHO DEL TANTO.* Obtenido de <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023289>
- Tribunales Agrarios, P. A. (2022). *Actos jurídico-agrarios con participación de las y los Notarios Públicos conforme a la Ley Agraria.* México: Procesos Editoriales don José S.A de C.V. Obtenido de https://www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/docs/protocolos/proto_actosjuridicos.pdf?fbclid=IwAR1ZWGoDA-COKKbENc0VmK6TDVnhMzcDlkN_IUFW0NnoobIFDYkB1pZ4NQC